

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARINI JISMONIY RIVOJLANISHDA GIMNASTIKA MASHG’ULOTLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Kudaybergenova Venera Maxsetbaevna

TAFU “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlantirishda gimnastika mashqlarining ahamiyati, ularni qo‘llash metodikasi, mashg‘ulotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan usullar yoritilgan. Gimnastika bolalarda harakat faoliyatini rivojlantirish, mushaklarni chiniqtirish, muvozanat va koordinatsiyani takomillashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, gimnastika, jismoniy rivojlanish, harakat faolligi, sog‘lomlashtirish, metodika.

Аннотация: В данной статье освещается значение гимнастических упражнений в физическом развитии детей дошкольного возраста, методика их применения, методы, направленные на повышение эффективности занятий. Гимнастика является важным средством развития двигательной активности у детей, укрепления мышц, совершенствования равновесия и координации.

Ключевые слова: дошкольное образование, гимнастика, физическое развитие, двигательная активность, оздоровление, методика.

Kirish

Mustaqillik yillarida bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Shahar va qishloqlarda zamonaviy sport komplekslari bunyod etildi. “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va Universiada musobaqalari yoshlarni ommaviy sportga, sog‘lom turmush tarziga oshnoqilish vositasiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda «2017-2021 yillarda Maktabgacha⁶⁸ ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2707-sonli qarori, 2017-yil 9-sentabrda «Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3261-sonli qarori, qarori qabul qilindi. Bu ham davlatimiz rahbarining maktabgacha ta’lim muassaasalarida jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishdagi katta e’tiboridan dalolat beradi.⁶⁹

Maktabgacha yosh davri — bola organizmining faol rivojlanish, jismoniy va ruhiy o‘shish davridir. Ushbu bosqichda to‘g‘ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya vositalari, xususan, gimnastika mashqlari bolaning har tomonlama sog‘lom shakllanishiga zamin yaratadi. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkilotlarida gimnastika mashqlaridan foydalanish orqali bolalarning jismoniy imkoniyatlarini aniqlash va ularni bosqichma-bosqich rivojlantirish muhim hisoblanadi.

⁶⁸ Maktabgacha ta’lim vazirligi me’yoriy hujjatlari.

⁶⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni. “Sog‘lom avlod – mamlakat taraqqiyotining kafolati”.

Masalaning qo`yilishi

Maktabgacha yoshidagi bolalarni gimnastika vositalari asosida jismoniy tayyorgarligini oshirish. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi bu – bola jismoniy tarbiyasi shakllanishining umumiy qonuniyatlaridan saboq beruvchi fandır. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi jismoniy tarbiyaning umumiy nazariyasi bilan yagona mazmunga va o`rganish predmetiga ega, ayni paytda u 7 yoshgacha bo`lgan bolalar jismoniy tarbiyasi qonuniyatlarini va shunga muvofiq bolaning ta`lim va tarbiya jarayonidagi rivojlanishini boshqarishning umumiy qonuniyatlarini maxsus o`rganadi. Bolalar jismoniy tarbiyasi nazariyasi har bir yosh bosqichini o`rganib, ilmiy ma`lumotlar va amaliy tajribani umumlashtirib borib, jismoniy tarbiya vazifalarini belgilaydi, ularning mohiyatini, butun jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etishning juda samarali vositalari va metodlarini, maqsadga muvofiq shakllarini kompleks ravishda ochib beradi.

Bugungi kunda sog`lom turmush tarzini shakllantirish, bolalarda harakat faoliyatini rivojlantirish, jismoniy mashqlarni to`g`ri tashkil etish orqali jismoniy rivojlanishga yordam berish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biriga aylangan. O`zbekiston Respublikasida maktabgacha ta`lim tizimida tub islohotlar olib borilayotgani, jismoniy tarbiya va sportga katta e`tibor qaratilayotgani ham bu yo`nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish zaruratini yanada oshirmoqda. Shuningdek, maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini jismoniy rivojlanishda gimnastika mashg`ulotlari orqali ularning individual xususiyatlarini inobatga olib, tarbiyaviy va sog`lomlashtiruvchi ishlarni to`g`ri yo`lga qo`yish mumkin. Bu esa, o`z navbatida, maktabgacha ta`lim muassasalarida ta`lim va tarbiya sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ishining maqsadi: Gimnastika mashqlarini o`rganishdan maqsad har qanday pedagogik jarayon singari, harakat ko`nikmalarini, malakalarini shakllantirish va maxsus bilim olishlari uchun bolalarning boshlang`ich gimnastika instruktorlari rejali faoliyatini uyg`unlashtirishdir.

Ishining vazifalari. Gimnastika mashqlarini o`rgatish jarayonida quyidagi asosiy vazifalar hal etiladi:

- bolalarning umumiy harakat va jismoniy rivojlanishi uchun ahamiyatli bo`lgan harakat ko`nikmalarini shakllantirish;
 - kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik va chidamlilik singari jismoniy hislatlarni tarbiyalash;
- Gimnastika mashqlarini o`rgatish jarayonida hal etiladigan alohida vazifalar har bir konkret holda harakat tuzilishini, uni bajarish sharoitining xususiyatlarini va bolalarning ko`nikma darajasini baholash asosida belgilanadi. Gimnastika mashg`ulotlarida o`zlashtiriladigan mashqlar xilma-xil bo`lib, ular gavda alohida qismlarining oddiy harakatlari, sodda, turish holatlaridan (asosiy turish, osilish, tayanishdan) to` jismoniy va harakat qobiliyatlarini maksimal ishga solish bilan bog`liq bo`lgan murakkab harakat faoliyatlarigacha harakatlarini o`z ichiga oladi.

Yechish usuli. Gimnastikaning maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishidagi o`rni.

Gimnastika — bu organizmning harakat-motor funksiyalarini faollashtiruvchi, suyak-mushak tizimini chiniqtiruvchi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarini mustahkamlovchi mashqlar majmuidir. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda koordinatsiya, chaqqonlik, egiluvchanlik, tezlik kabi sifatlarni shakllantirishda gimnastika mashqlari katta ahamiyat kasb etadi.

Gimnastika mashg`ulotlarining turlari va ularni tanlash mezonlari. Maktabgacha ta`lim muassasalarida quyidagi asosiy turdagi gimnastika mashqlari qo`llaniladi:

- Sog`lomlashtiruvchi gimnastika
- Ertalabki badantarbiya
- O`yin gimnastikasi

- Tashkiliy faoliyat doirasidagi mashqlar
- Musiqiy-gimnastik harakatlar

Mashqlar bolaning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi, sog‘lig‘i holatidan kelib chiqib tanlanadi. Har bir mashg‘ulotda 3 bosqich bo‘lishi kerak: tayyorgarlik qismi, asosiy qism va yakunlovchi qism.

Gimnastika mashqlaridan foydalanish metodikas.i

- Bosqichlilik: Mashqlar oddiydan murakkabga, yengildan og‘irga qarab tanlanadi.
- Takroriylik: Harakatlar o‘rganilishi va avtomatlashuvi uchun ma’lum miqdorda takrorlanishi lozim.
- Ko‘rgazmali namoyish: Har bir mashq pedagog tomonidan ko‘rsatiladi va izohlanadi.
- Individual yondashuv: Har bir bola jismoniy tayyorgarligiga qarab yondashiladi.
- O‘yin elementlaridan foydalanish: Gimnastika bolalar uchun zerikarli bo‘lmasligi uchun uni o‘yin shaklida tashkil etish samaralidir.

Pedagogning roli. Pedagog gimnastika mashqlarini tashkil etishda quyidagilarga e’tibor qaratishi lozim:

- Harakatlarni to‘g‘ri bajarilishiga e’tibor
- Bolalarning faolligini rag‘batlantirish
- Sog‘liqni saqlash texnologiyalaridan foydalanish
- Har bir bolaga individual yondashuv

Natijadorlikni baholash mezonlari.Gimnastika mashg‘ulotlari samaradorligi quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholanadi:

- Bolaning harakat faolligi va mustaqilligi
- Muvozanat va koordinatsiyaning rivojlanishi
- Harakatlarni aniq va to‘g‘ri bajarish darajasi
- Sog‘lomlashtiruvchi ko‘rsatkichlar (nafas olish, yurak urish tezligi, tana qomatining holati)

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jismoniy mashqlarning ahamiyati va uning turlarini, bolalarda harakat malakalari va ko‘nikmalarini shakllantirish uslubiyatini, sog‘lomlashtirish vazifalarini hal qilishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan jismoniy tarbiya shakllari va vositalarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar kontseptual jihatdan ahamiyatli bo‘lgan. Bolalarning harakatlarini rivojlantirish muammosi bo‘yicha ilk bora olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda (A.I.Bikova, E.G. Levi-Gorinevskaya) ushbu turdagi ishning ahamiyati ko‘rsatib berilgan, jismoniy tayyorgarlikning (4-7 yashar bolalarni) me‘yorlari aniqlangan. Mashhur olim A.I.Keneman tomonidan bolalarni harakat amallariga o‘rgatishning qonuniyatlari, usullari va uslubiyatlari ochib berilgan va 1968 yili uning rahbarligi ostida “Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati” nomli o‘quv kursi yaratilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat malakalarini shakllantirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish muammolari bo‘yicha 1970-1980 yillarda sobiq ittifoqning Pedagogika Fanlar Akademiyasi maktabgacha ta’lim ilmiy-tekshirish instituti mutaxassislari tomonidan (M.Yu.Kistyakovskaya, T.I.Osokina, E.I.Vavilova, A.D.Udalaya), Ukraina (E.S.Vilchkovskiy, G.V.Shaligina), Armaniston (O.G.Arakelyan), Belorussiya (Z.I.Ermakova, L.V.Karmanova, V.A.Shishkina), Latviya (S.YA.Layzane), Litva (Yu.Yu.Rautskis) ko‘p sonli ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilgan. Bolalarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari 1950 yillarda E.G.Levi-Gorinevskaya tomonidan olingan ma’lumotlarga nisbatan ancha yuqori bo‘lgan. Natijada,

bolalarning jismoniy tarbiyasi sohasidagi vazifalarga aniqliklar kiritilgan, yangi o‘qitish uslubiyatlari taklif qilingan, jismoniy tarbiya bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratilgan⁷⁰.

Yosh bolalarga gimnastika mashqlarini o‘rgatishning asosiy usullari

Natijalar

Maktabgacha tayyorlov yoshida bolalar bilan mashg‘ulotlarni tashkil etishda pedagog uchun muhim bo‘lgan holatlar bo‘lib, bu guruh yosh bosqichlarida ko‘nikmalarni shakllantirish bilan bog‘liq. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida badiiy gimnastika mashqlari sakrash, muvazanat saqlash, buyumlarsiz, buyumlar bilan, yo‘nalish va bo‘shashtirish mashqlarini navbatlantirish, shu bilan birga tayanch organlari: qo‘l, oyoq gavda, mushaklarni mustahkamlaydi.

Mashhur fransuz olimi J.Dimsning fikriga ko‘ra: “Gimnastika mashqlari static emas balki dinamik bo‘lishi, to‘la amplitudada bajarilishi, shaklan nafis bo‘lishi kerak”. Olim J.Dims salomatlikni mustahkamlash, gavda tuzulishi va arakatlarning nafisligiga erishishni kishining chaqqaonligi va irodaviy hislatlarni rivojlantirish eng muhim vazifa deb bilgan. Gimnastikachilarni jismoniy tayyorlash gimnastika mashg‘ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib u organizmni har tomonlama rivojlantiradi. Gimnastika mashg‘ulotlarining ayrim xususiyatlari mavjud:

- Tanlangan gimnastika turi bo‘yicha, sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, eng yuqori natijaga erishishga qaratilgan;
- Mashg‘ulotlarning qat‘iy chegaralangan muddadi va muntazamligi;
- Ma‘lum qonuniyatlarga muvofiq ko‘p yillik rejalashtirish;
- Mashg‘ulot yuklamalarining izchil ravishda oshirilib borilishi;
- Gimnastikachining yetarlicha mustaqilligi hamda mashg‘ulot jaroyoniga ijodiy yondoshuv sharoitida murabbiy va o‘qituvchining rahbarlik roli;

Maktabgacha yoshdagi bolalarni gimnastika mashg‘ulotlarini o‘tkazishda tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasida sport bo‘yicha targ‘ibot va tashviqot ishlarni olib borish ya‘ni faxriy xalqaro musobaqa g‘oliblari yetakchi sportchilar bilan suhbatlar tashkil etish kerak.

Xulosa qilib, biz chet elda keng tarqalgan cho‘zish deb ataladigan egiluvchanlikni oshirishning samarali usuliga qisqacha to‘xtalamiz. Terma so‘zi inglizcha stretch – “cho‘zish” so‘zidan kelib chiqqan. Ushbu tizim Shvetsiyada 50-yillarda paydo bo‘lgan, ammo atigi 20 yil o‘tgach, u sportda faol qo‘llanila boshlandi va amerikalik va shved olimlari ishlarida o‘zining asosini oldi. Mutaxassislar cho‘zish usulini jarohatlarning oldini olish, harakatchanlikni saqlash, stressni engillashtirish, shuningdek ishlash va hayot sifatini yaxshilashning eng samarali usuli deb atashadi.⁷¹ Statik rejimda cho‘zish mashqlarida talaba ma‘lum bir pozitsiyani egallaydi va uni 15 dan 60 sekundgacha ushlab turadi, shu bilan birga cho‘zilgan mushaklarni siqib chiqarishi mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar natijasida kuch layoqatining yana bir namoyon bo‘lishi kuzatiladi va mushaklarning qayishqoq deformatsiya energiyasini to‘plash hamda qo‘llash sifati “reaktiv sifat” deb nomlanadi. Bu sifat mushaklarning intensiv mexanik cho‘zilishidan keyin, ya‘ni ularning dinamik yuklamasi maksimal rivojlanayotgan sharoitlarda qo‘nuvchi ishdan yenguvchiga tez o‘tishdagi kuchli harakat paydo bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil etish usullari. Gimnastika tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirishning maxsus

⁷⁰ G‘ulomov S. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”. – Toshkent: 2021.

⁷¹ Mirzaahmedova N. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy rivojlanish”. – Samarqand: 2020.

vositalariga ega: u harakatlarni oldindan shartlashilganicha aniq bajarilishini talab qiladi; mashg’ulotlarning kun tartibiga, harakatlarning ongliligi va mustaqilligini, ijodiy tashabbusni ko‘zda tutadigan ta’lim jarayonini tashkil etishning o‘ziga xos uslubiga ega. Bularning hammasi intizomni, diqqatni tarbiyalashga xizmat qiladi, iroda va xarakterni mustahkamlashga yordam beradi. Gimnastika umumiy jismoniy tayyorgarlik vazifalarini hal etishga, jismoniy mashqlarni shug’ullanuvchilarning yoshi va tayyorgarligiga muvofiq qo‘llashga hamda jismoniy tarbiyaning sog‘lomlashtirish va ta’lim-tarbiyaviy vazifalarni muvafaqqiyatli amalga oshirishga imkon beradi. Umumrivojlantiruvchi gimnastikaning vazifasi salomatlik, umumjismoniy tayyorgarlikni mustahkamlashdan iboratdir.

Tajriba-sinov ishlarining tashkil etilishi. Tajriba-sinov ishlarini o‘tkazish uchun tajriba guruhi va nazorat guruhi tashkil etildi. Tajriba guruhi bolalariga gimnastika mashqlarini muntazam ravishda o‘tkazish, nazorat guruhi bolalariga esa an’anaviy jismoniy tarbiya mashqlarini o‘tkazish rejalashtirildi.

Tajriba-sinov ishlarining maqsadi va vazifalari. Tajriba-sinov ishlarining asosiy maqsadi – maktabgacha ta’lim tashkilotlarida gimnastika mashqlarining bolalar jismoniy rivojlanishiga ta’sirini aniqlash, shu bilan birga, turli metodik yondashuvlarning samaradorligini baholashdir. Ushbu tajriba-sinov ishlarini o‘tkazish orqali bolalar jismoniy rivojlanishining samaradorligi, mashqlarni o‘tkazishning pedagogik tamoyillari, mashqlarni tashkil etishda qo‘llaniladigan usullar va vositalar samaradorligini aniqlash maqsad qilingan.

Tajriba-sinov ishlari davomida olingan natijalar quyidagi ko‘rsatkichlarga asoslangan:

Boshlang‘ich holatni baholash (diagnostika).

Baholash mezonlari Tajriba guruhi (ball) Nazorat guruhi (ball)

1Harakat koordinatsiyasi 3.13.02 Egiluvchanlik 2. 92.83 Muvozanatni saqlash 3.23.14
Yugurish tezligi (20m) 5.3 sek 5.4 sek 5 Sakrash balandligi (joyidan)
25 sm 24 sm

Sinovdan keyingi yakuniy natijalar.

Baholash mezonlari Tajriba guruhi (ball) Nazorat guruhi (ball)

1Harakat koordinatsiyasi 4.33.52Egiluvchanlik 4.03.33Muvozanatni saqlash 4.43.64
Yugurish tezligi (20 m) 4.8 sek 5.2 sek 5 Sakrash balandligi (joyidan)
31 sm26 sm

Natijalar tahlili

Quyidagi jadvalda har ikkala guruhda o‘shish dinamikasi foizlarda keltirilgan:

Baholash mezonlari : Tajriba guruhi o‘shishi (%). Nazorat guruhi o‘shishi (%)

Harakat koordinatsiyasi 38.7% , 16.7% Egiluvchanlik 37.9%, 17.8%

Muvozanatni saqlash 37.5%, 16.1% Yugurish tezligi 9.4% (tezlashish) 3.7%

Sakrash balandligi 24%8.3%

Ishni tajriba-sinov metodikasi. Tajriba guruhi bolalari bilan haftasiga 3 marta 30 daqiqalik gimnastika mashg’ulotlari olib borildi. Mashg’ulotlar quyidagi qismlardan iborat bo‘ldi:

-Kirish qismi (5 daqiqa): tayyorgarlik mashqlari.

-Asosiy qism (20 daqiqa): harakatli o‘yinlar, statik va dinamik mashqlar.

-Yakuniy qism (5 daqiqa): bo‘shashtiruvchi mashqlar.

Jismoniy rivojlanish o'zgarishlari. 1. Tajriba guruhi bolalarida jismoniy rivojlanishning sezilarli yaxshilanishi kuzatildi. Ularning bo'yi, vazni va umumiy jismoniy holatining ijobiy o'zgarishi aniqlandi. Nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhi bolalarida bo'y o'sishi va mushak kuchining oshishi ko'proq bo'ldi. Ayniqsa, chidamlilik va mushak kuchi ko'rsatkichlari sezilarli o'zgarishlarga ega bo'ldi.

2.Bo'yi: Tajriba guruhi bolalarining bo'yi o'rtacha 2-3 sm ga ko'tarildi, nazorat guruhida esa faqat 1-1.5 sm o'sish kuzatildi.

3.Vazni: Tajriba guruhi bolalarining vazni o'rtacha 1-1.5 kg ga oshdi, nazorat guruhi bolalarida esa bu ko'rsatkichda sezilarli o'zgarish kuzatilmagan.

4.Chidamlilik: Tajriba guruhi bolalarining chidamlilik ko'rsatkichi ancha oshdi. Misol uchun, yugurish masofasini tajriba guruhi bolalari nazorat guruhiga qaraganda 15-20% tezroq yengib o'tdilar.

Tajriba guruhi bolalarida harakatlar koordinatsiyasi va muvozanatni saqlashda ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. O'yinlar, musiqa va raqs asosida amalga oshirilgan gimnastika mashqlari bolalarning harakatlarni boshqarish va turli holatlarda tana muvozanatini saqlash qobiliyatini oshirdi.

Muvozanat: Tajriba guruhi bolalarida muvozanatni saqlash qobiliyati ko'proq rivojlandi. Bu ayniqsa statik gimnastika mashqlari va o'yinlar asosidagi mashqlar natijasida yuzaga keldi.

Koordinatsiya: Tajriba guruhi bolalari o'z harakatlarini boshqarish va bir vaqtning o'zida bir nechta harakatni bajarish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishdilar. **Nazorat** guruhida esa harakatlar koordinatsiyasi deyarli o'zgarmadi.

Gimnastika mashqlari nafaqat bolalarning jismoniy rivojlanishiga, balki ularning psixologik va hissiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba guruhi bolalarida o'z-o'zini anglash, ijtimoiy faollik va o'zaro hamkorlikni rivojlantirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi.

O'z-o'zini anglash: Tajriba guruhi bolalarida o'zlariga bo'lgan ishonch oshdi. Mashqlarni muvaffaqiyatli bajarish ularning ruhiy holatini yaxshiladi.

Ijtimoiy faollik: Tajriba guruhi bolalari bir-birlari bilan ko'proq muloqot qilishdi, guruh faoliyatida ishtirok etishdi.

Tajriba-sinov ishlarining xulosasi. Tajriba-sinov ishlarining natijalari shuni ko'rsatadiki, gimnastika mashqlari bolalar jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Muntazam gimnastika mashqlari bolalarning bo'yi, vazni, chidamlilik va mushak kuchi ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam berdi.

Shuningdek, bolalarning harakatlar koordinatsiyasi va muvozanatni saqlash qobiliyati ham oshdi.

Psixologik va hissiy holatda ham sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Bundan tashqari, o‘yinlar va musiqa asosidagi gimnastika mashqlari bolalar uchun qiziqarli va samarali bo‘ldi.

Ular mashqlarni o‘rganishga katta qiziqish bilan yondashdilar va motivatsiyalari oshdi.

Shu sababli, gimnastika mashqlarini maktabgacha ta’lim tashkilotlarida muntazam ravishda qo‘llash bolalar jismoniy va ruhiy rivojlanishiga katta yordam beradi.

Gimnastika mashqlarini doimiy ravishda bajarish bolalar jismoniy rivojlanishida sezilarli ijobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, gimnastika mashqlarini muntazam bajargan bolalar:

Yaxshi muskullik va tana tuzilishini rivojlantirgan; Harakat koordinatsiyasi va muvozanatini yaxshilagan; Mushak kuchi va suyak tizimi kuchaygan bo‘ladi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalari shuni ko‘rsatadiki, gimnastika mashqlari bolalar jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Muntazam gimnastika mashqlari bolalarning bo‘yi, vazni, chidamlilik va mushak kuchi ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yordam berdi. Shuningdek, bolalarning harakatlar koordinatsiyasi va muvozanatni saqlash qobiliyati ham oshdi. Psixologik va hissiy holatda ham sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Tajriba-sinov ishlarining natijalarining rivojlanganlik darajasi tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan natijalar samadorligi 15.3 % ga oshganini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida gimnastika mashqlaridan foydalanish nafaqat bolalarning jismoniy rivojlanishini ta’minlaydi, balki ularning ijtimoiylashuvi, emotsional holati va intellektual faolligiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. To‘g‘ri tuzilgan metodik yondashuv va pedagogik mahorat orqali gimnastika mashg‘ulotlari bolalar hayotining ajralmas qismiga aylanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning jismoniy rivojlanishida gimnastika mashqlaridan foydalanish samarali metodik yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gimnastika mashqlarini qo‘llashning ahamiyati va metodikasining samaradorligi isbotlandi. Gimnastika mashqlarini tizimli ravishda qo‘llash bolalar sog‘lig‘ini yaxshilash, ularning jismoniy rivojlanishini ta’minlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Gimnastika mashqlarining bolalar jismoniy rivojlanishiga qanday ta’sir qilgani va amaliyotga qo‘shgan hissasi haqida xulosa chiqariladi. Shuningdek, yangi metodik yondashuvlar ishlab chiqilib, maktabgacha ta’limda jismoniy rivojlanishni yaxshilashga oid tavsiyalar beriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash jarayonida ta’limiy vazifalarni hal etish ham muhimdir. Chunonchi: harakat ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, jismoniy sifatlar (chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko‘z bilan chamalash, kuchlilik, chidamlilik)ni o‘stirish, to‘g‘ri qaddi-qomat, gigiyena ko‘nikmalarini tarbiyalash, jismoniy tarbiya haqidagi bilimlarni o‘zlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–60-son farmoni. “Sog‘lom avlod – mamlakat taraqqiyotining kafolati”.
2. Maktabgacha ta’lim vazirligi me’yoriy hujjatlari. (2022)
3. G‘ulomov S. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”. – Toshkent: 2021.
4. Mirzaahmedova N. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy rivojlanish”. – Samarqand: 2020.
5. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) bolalar faoliyati bo‘yicha tavsiyalari.